

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

**Матеріали VI Всеукраїнської
науково-практичної конференції
10-11 грудня 2024 року
м. Полтава**

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Український державний університет імені М. П. Драгоманова
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

VI Всеукраїнська науково-практична конференція

***ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ:
СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ***

Матеріали конференції

10-11 грудня 2024 року
Полтава

Редакційна колегія

Бурда М. І.	доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПНУ (м. Київ);
Акуленко І. А.	доктор педагогічних наук, професор (м. Черкаси);
Годованюк Т. Л.	доктор педагогічних наук, професор (м. Умань);
Матяш О. І.	доктор педагогічних наук, професор (м. Вінниця);
Михайленко Л. Ф.	доктор педагогічних наук, професор (м. Вінниця);
Моторіна В. Г.	доктор педагогічних наук, професор (м. Одеса);
Семенець С. П.	доктор педагогічних наук, професор (м. Житомир);
Семеновська Л. А.	доктор педагогічних наук, професор (м. Полтава);
Тарасенкова Н. А.	доктор педагогічних наук, професор (м. Черкаси);
Триус Ю. В.	доктор педагогічних наук, професор (м. Черкаси);
Чашечникова О. С.	доктор педагогічних наук, професор (м. Суми);
Школьний О. В.	доктор педагогічних наук, професор (м. Київ);
Яланська С. П.	доктор психологічних наук, професор (м. Полтава);
Барболіна Т. М.	доктор фізико-математичних наук, доцент (м. Полтава);
Кононець Н. В.	доктор педагогічних наук, доцент (м. Полтава);
Нелін Є. П.	кандидат педагогічних наук, професор (м. Харків);
Москаленко О. А.	кандидат педагогічних наук, доцент (м. Полтава);
Москаленко Ю. Д.	кандидат фізико-математичних наук, доцент (м. Полтава).

О – 75 **Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодні і перспективи», м. Полтава, 10-11 грудня 2024 р. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 127 с.**

До збірника увійшли матеріали доповідей науковців і вчителів на VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодні і перспективи» (м. Полтава, 10-11 грудня 2024 року). Представлені матеріали можуть бути використані студентами, учителями, аспірантами, викладачами та науковцями в процесі викладання математичних дисциплін у закладах освіти, а також у науково-дослідницькій діяльності.

Відповідальність за аутентичність цитат, правильність фактів і посилань несуть автори статей.

Г. Я. Тулuchenко, Т. А. Немченко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

м. Харків

tuluchenko@ukr.net

**РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ
ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ
«ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ»**

Розглянемо можливість створення завдань різного рівня складності на основі стандартної задачі Коші для звичайного лінійного диференціального рівняння першого порядку [1]:

$$xy' - y = x^2 e^x, \quad y(1) = e. \quad (1)$$

Рівняння (1) є окремим випадком рівняння Ріккати і має особливу точку $x = 0$. Його розв'язання приводить до частинного розв'язку:

$$y_c = x e^x. \quad (2)$$

До цього рівняння доцільно повернутися при вивченні наближених методів розв'язання диференціальних рівнянь за допомогою степеневих рядів і запропонувати знайти його частинний розв'язок у вигляді ряду Тейлора методом послідовного диференціювання та методом невизначених коефіцієнтів.

Відзначимо, що під час реалізації методу послідовного диференціювання обчислення другої похідної краще здійснити в неявному вигляді. Надалі метод реалізується за стандартною схемою. Отримуємо такий частинний розв'язок рівняння (1) у вигляді ряду Тейлора в околі точки $x = 1$:

$$y_c = e \cdot \left(1 + \frac{2}{1!} \cdot (x-1) + \frac{3}{2!} \cdot (x-1)^2 + \frac{4}{3!} \cdot (x-1)^3 + \dots \right). \quad (3)$$

Проблемна ситуація. В силу існування точного частинного розв'язку (2) ряд (3) повинен збігатися до функції (2).

Аналіз проблемної ситуації. Доведення збіжності ряду (3) до функції (2) можна здійснити кількома способами, кожний з яких має свою методичну цінність.

Спосіб 1. Проінтегруємо почленно степеневий ряд (3):

$$\begin{aligned} g(x) &= e \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} \cdot \int_1^x (x-1)^n dx = e \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot (x-1)^{n+1} = e \cdot (x-1) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot (x-1)^n = \\ &= e \cdot (x-1) \cdot e^{x-1} = (x-1) \cdot e^x. \end{aligned} \quad (4)$$

Диференціювання функції (4) приводить до виразу частинного розв'язку (2).

Спосіб 2. Будемо шукати частинний розв'язок рівняння (1) у вигляді степеневого ряду:

$$y_c = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n. \quad (5)$$

Ліва і права частина рівняння (1) можуть бути подані у вигляді рядів:

$$-a_0 + \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n!}. \quad (6)$$

Порівняння коефіцієнтів при однакових степенях x приводить до системи рівнянь:

$$\begin{cases} a_0 = 0, \\ (n-1)a_n = \frac{1}{(n-2)!}, \quad n \geq 2. \end{cases} \quad (7)$$

Звідки маємо, що $a_n = \frac{1}{(n-1)!}$ для $n \geq 2$, а ряд (5) набуває вигляду:

$$y_u = a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!}. \quad (8)$$

Відзначимо, що коефіцієнт a_1 залишився невизначеним з системи (7).

Виконаємо з правою частиною формули (8) такі тотожні перетворення:

$$y_u = a_1 x - \frac{x}{0!} + \frac{x}{0!} + x \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = (a_1 - 1)x + x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = (a_1 - 1)x + x \cdot e^x. \quad (9)$$

Використавши початкову умову (1), отримуємо $a_1 = 1$, а частинний розв'язок (9) співпадає з частинним розв'язком (2).

Розглянутий приклад демонструє студентам взаємозв'язки між точними та наближеними методами розв'язання звичайних диференціальних рівнянь, а викладачу відкриває можливість формувати послідовність завдань з регульованою складністю.

Література

1. Тулученко Г. Я. Ряди: навчальний посібник для студентів електротехнічних спеціальностей. Харків : НТУ «ХП», 2023. 214 с.

Анотація. Тулученко Г.Я., Немченко Т.А. Реалізація особистісного підходу за допомогою системи взаємопов'язаних завдань на прикладі теми «Звичайні диференціальні рівняння». У доповіді розглядається приклад взаємопов'язаних завдань з теми «Звичайні диференціальні рівняння», завдяки яким студенти мають змогу глибше усвідомити зв'язки між різними методами розв'язання звичайних диференціальних рівнянь. Показано можливість створення умов для стимулювання студентів до пошуку креативних рішень.

Ключові слова: звичайні диференціальні рівняння, точні та наближені методи розв'язання.

Summary. Tuluchenko H.Ya., Nemchenko T.A. Realization of the personal approach with the help of a system of interrelated tasks on the example of the topic “Ordinary differential equations”. The report considers example of interrelated tasks on the topic “Ordinary differential equations”, thanks to which students can better understand the relationship between different methods of solving ordinary differential equations. The possibility of creating conditions for stimulating students to find creative solutions is shown.

Key words: ordinary differential equations, exact and approximate methods of solving.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ	3
<i>Бурда М. І.</i> Гносеологічний підхід до проектування змісту математичної освіти в гімназії.....	3
<i>Бобилєв Д. Є.</i> Інтерактивне доведення теорем в процесі підготовки майбутніх вчителів математики.....	4
<i>Кононець Н. В.</i> Онлайн-інструменти для ресурсно-орієнтованого навчання економіко-математичних дисциплін.....	6
<i>Матяш О. І.</i> Актуальні аспекти визначення програмних результатів навчання в освітніх програмах підготовки майбутніх учителів математики.....	8
<i>Моторіна В. Г., Савченко М. П.</i> Індивідуалізація навчання математики учнів НУШ.....	10
<i>Нелін Є. П.</i> Особливості реалізації вимог державних стандартів базової і профільної середньої освіти в навчанні математики.....	12
<i>Семенець С. П.</i> Особистісно орієнтоване навчання математики як розроблення, обґрунтування та розвиток внутрішнього прояву математичної компетентності.....	14
<i>Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А.</i> Дидактичне доведення – до постановки проблеми.....	16
<i>Триус Ю. В.</i> Нечітка математика у підготовці майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій.....	19
<i>Чашечникова О. С.</i> Створення творчого середовища в умовах подолання освітніх втрат з математики.....	21
<i>Шкільний О. В.</i> Особливості вивчення елементів стохастичності в курсі математики 7 класу Нової Української Школи.....	23
СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ І ОСОБИСТІСТЬ	25
<i>Вашуленко І. В., Іваненко П. А., Босовський М. В.</i> Основні аспекти підготовки та типові помилки на НМТ з математики.....	25
<i>Махова Я. А.</i> Тлумачення поняття «математична компетентність» у зарубіжному педагогічному дискурсі.....	27
<i>Москаленко О. А.</i> Шляхи реалізації дивергентного потенціалу ситуаційних задач з методики навчання математики в сучасних умовах.....	29
<i>Побірченко Г. Б.</i> Зарубіжний досвід із навчання математики учнів базової школи на основі проєктів.....	31
<i>Семеновська Л. А.</i> Ідеї М. В. Остроградського як дидактичне підґрунтя навчального пізнання.....	33

<i>Третяк М. В., Панченко П. С.</i> Генератриси – тема факультативу з математики для учнів старшої профільної школи	35
<i>Філон Л. Г., Кульчицька Н. В.</i> Навчаємо розв'язувати задачі з параметрами в контексті підготовки до НМТ з математики.....	37
<i>Хутченко І. В.</i> Формувальне оцінювання: досвід та перспективи впровадження	39
СЕКЦІЯ 2. УПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ	41
<i>Богатирьова І. М., Саєнко Т. Б., Рохман Ю. М.</i> STEAM-проекти у НУШ: досвід школи.....	41
<i>Годованюк Т. Л., Комендантова А. К.</i> STEM-освіта як засіб реалізації проектно-інтегрованого навчання учнів математики	43
<i>Дмитренко С. В.</i> Розвиток особистості учнів як основний постулат Нової української школи	45
<i>Зайцева О. І.</i> Самооцінювання навчальних досягнень учнів як одна з ключових компетентностей НУШ.....	47
<i>Кір'янова М. С.</i> Нова українська школа: формування компетентностей для успішного життя в сучасному світі	49
<i>Михайленко Л. Ф., Андрієвська М. Ю.</i> Особливості розвитку інформаційно-комунікативної компетентності учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання математики	51
<i>Сердюк З. О., Глушко А. Р.</i> Особливості формування математичних компетентностей учнів базової школи.....	53
<i>Ховрак С. М.</i> Роль особистості вчителя в організації навчання математики в школі	55
СЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІ ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ	57
<i>Возносименко Д. А.</i> Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів математики засобами ІКТ	57
<i>Іваніна М. А., Пітель І. М.</i> Популяризація математики в контексті вшанування пам'яті Михайла Остроградського.....	59
<i>Канівець І. М., Антонєць А. В.</i> Самостійна навчальна діяльність студентів в процесі засвоєння фізико-математичних дисциплін.....	61
<i>Коваленко О. В.</i> Формування навичок структурування навчального матеріалу як ключовий компонент професійної підготовки майбутніх учителів математики.....	63
<i>Кононович Т. О.</i> Робота наукової проблемної групи у контексті підвищення якості математичної освіти.....	65
<i>Красницький М. П., Марченко В. О.</i> Диференційоване вивчення методу координат у курсі аналітичної геометрії.....	67
<i>Матяш Л. О.</i> Формування дослідницької компетентності студентів у процесі вивчення курсу «Алгебра та геометрія»	69

<i>Підлісничка Н. Г.</i> Проблеми формування змістової складової професійно-математичної підготовки майбутніх фахівців	71
<i>Подошвелев Ю. Г.</i> NQR-метод розв'язування функціональних рівнянь	73
<i>Розуменко А. О., Розуменко А. М.</i> Завдання фахового спрямування в процесі математичної підготовки студентів аграрних спеціальностей	75
<i>Сухойваненко Л. Ф.</i> Вибіркова компонента «Міжпредметні зв'язки елементарної математики з вищою математикою» у підготовці магістра із Середньої освіти (Математика)	77
<i>Тулущенко Г. Я., Немченко Т. А.</i> Реалізація особистісного підходу за допомогою системи взаємопов'язаних завдань на прикладі теми «Звичайні диференціальні рівняння»	79
<i>Черкаська Л. П.</i> Дуальна освіта як компонент практико орієнтованого навчання майбутніх учителів математики	81
СЕКЦІЯ 4. ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ОСОБИСТОСТІ	83
<i>Барболіна Т. М.</i> Використання дидактичних інструментів Н5Р у процесі вивчення дослідження операцій	83
<i>Волошина Г. Є.</i> Використання сучасних цифрових інструментів для створення інтелект-карт як один зі способів формування математичної компетентності особистості	85
<i>Дмитрієнко О. О.</i> Подкасти як інструмент інтерактивного онлайн-навчання природничо-математичних дисциплін	87
<i>Дубовик В. В.</i> Формування навичок розв'язування рівнянь та нерівностей з параметрами в студентів за допомогою сервісу Geogebra	89
<i>Клевець М. Л.</i> Вивчення елементів стохастики у шкільному курсі математики засобами цифрових технологій	91
<i>Крамаренко Т. Г., Івченко С. В., Скринник В. І.</i> Підготовка учителя математики до використання ігрових технологій	93
<i>Крамаренко Т. Г., Крук Г. В.</i> Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості STEM-навчання	95
<i>Крамаренко Т. Г., Чернишова І. В.</i> Система динамічної математики Geogebra як Engineering-інструмент STEM-орієнтованого підходу до навчання стереометрії... ..	97
<i>Мамон О. В.</i> Використання бібліотек мови програмування Python для розв'язання математичних задач	99
<i>Москаленко О. Ю., Москаленко Ю. Д.</i> Роль принципу паритетності у формуванні цифрової компетентності майбутніх учителів математики	101
<i>Риндюк В. В.</i> Ключові фактори актуальності використання навчальних платформ у процесі організації освітньої діяльності учнів	103
<i>Тітова Л. О.</i> Цифрові інструменти у підготовці до ЗНО/НМТ з математики	105